

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARINI O'QIB TUSHUNISH
METODIKASI

Navoiy shaharda 7- maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi-

Sharopova Dilnoza Asqadovna

Ilmiy rahbar: f.f.d.(DSc),prof. Ernazarova Manzura

Annotatsiya: Ona tili darslarida o'quvchida to'g'ri, tez, ongli ifodali o'qish malakalarini shakllantirish, ularni oddiy kitob o'quvchidan chuqur mulohaza yurituvchi ijodkor kitobxon darajasiga ko'tarish o'qish orqali tevarak atrof borliq xaqidagi bilimlarni kengaytirish, ularning dunyoqarashini boyitish xar qanday uslubdagi matnni o'qish va uni anglash, tanqidiy kreativ fikrlash ko'nikmasini egallash nazarda tutiladi. Boshlang'ich sinf ona tili darslarining asosiy vazifasi o'quvchilarni o'quv bilim faoliyatiga tayyorlash, boshqalar bilan muloqatga kirisha oladigan, o'z fikrini boshqalarga tushunarli tarzda etkaza oladigan shaxsni shakllantirishdan iborat.

Kalit so'zlar: nutq, nutq madaniyati, boshlang'ich sinf, o'quvchilar, metodika, ona tili o'qish savodxonligi.

Annotation: To form correct, fast, and expressive reading skills in the student in the classes of the mother tongue, to raise them from an ordinary book reader to the level of a creative reader who thinks deeply, to expand knowledge about the surrounding environment through reading, Enriching their worldview means reading and understanding any type of text, acquiring the skills of critical and creative thinking. The main task of primary school mother tongue classes is to prepare students for educational activities, to form a person who can communicate with others and convey his opinion to others in an understandable way.

Key words: speech, speech culture, elementary school, students, methodology, native language reading literacy.

Аннотация: Формировать у школьника на занятиях родного языка навыки правильного, быстрого и выразительного чтения, поднять его от обычного книгочитателя до уровня творческого читателя, глубоко мыслящего, расширять знания об окружающем мире через чтение. Обогащение своего мировоззрения означает чтение и понимание любого типа текста, приобретение навыков критического и творческого мышления. Основная задача занятий родным языком в начальной школе – подготовить учащихся к учебной деятельности, сформировать личность, умеющую общаться с другими людьми и в доступной форме доносить до них свое мнение.

Ключевые слова: речь, культура речи, начальная школа, учащиеся, методика, грамотность чтения на родном языке.

Ma'lumki, o'zgarishlar davrida ta'lim tizimi ijtimoiy jarayonlardan kelib chiqqan holda shiddat bilan rivojlanishni taqozo etadi. Ta'lim orqali jamiyatda kelajakdagi vazifalarni bajarishga qodir bo'lgan yangi avlod shakllantiriladi. Shuni inobatga olgan holda umumta'lim maktablari va maktabgacha ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, yosh avlodning har tomonlama puxta bilim olishi uchun zarur sharoit va imkoniyatlar yaratishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Shuningdek, Prezidentimiz tashabbuslari bilan 9-sinfni bitirgan o'quvchilar, ota-onalar va o'zlarining xohishlariga binoan, ongli ravishda kasbhunar kolleji, akademik litsey yoki o'zlari ta'lim olgan maktablarda majburiy ta'limni davom ettirishlari mumkin ekanligining belgilab qo'yilishi yoshlarga har tomonlama qulayliklar yaratdi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan bunday islohotlar natijasida ulkan iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlariga erishilmoqda bu holat malakali kadrlar va yetuk mutaxassilarga bo'lgan talabning yanada oshib borishiga turtki bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini qo'lga kiritgach, o'rta ta'lim muassasalari, xususan boshlang'ich ta'lim o'quvchilari ta'lim tuzilmasi va

mazmunini tubdan yaxshilash ustuvor axamiyat kasb etmoqda. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasining – Ta'lim to'g'rsidagi qonunga muvofiq "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" tasdiqlanib, u milliy va umumbashariy ma'naviy qadriyatlar, ma'naviy axloqiy fazilatlarni shakllantirishga yo'naltirilgan. Asosiy qism Ona tili va o'qish savodxonligi fanini o'qitishda asosiy e'tibor o'quvchida tilga doir to'rt ko'nikma: o'qib tushunish, tinglab tushunish, nutq so'zlar va yozish xamda grammatik savodxonlikni shakllantirishga qaratiladi. Ta'lim berishda kommunikativ yondashuvga asoslaniladi, ya'ni tilning muloqot vazifasi birlamchidir. Shuningdek faoliyatga yo'nalgan yondashuv, ongli yondashuv, kashfiyotchilik yondashuvi farqli va tanqidiy yondashuv kabilar e'tiborda bo'lishi lozim. O'quvchilarning ijodiy tafakkurini mustaqil fikrlash darajasi va nutqini o'stirishning zaruriy omillaridan biri lug'atlar ustida ishlashdir.

Lug'atlar o'quvchilarning ijodiy tafakkurini mustaqil fikrlash darajasi ijodiy fikr mahsulini og'zaki va yozma shakllarda ravon bayon etishga olib keladigan bexad qimmatli va boy so'z zaxirasini vujudga keltiradi. Lingvodidaktika – til o'qitish demakdir. Til uzoq davr o'tishi bilan kishining ehtiyojiga muvofiq ravishda o'zgarib boyib borgan. Kishi tilni taraqqiy ettirishi bilan birga uning mukammallashib borishi xam kishi bilim tajribasining takomillashuviga hamda ajdodlar avlodiga o'tishiga imkon bergan. Natijada fan, madaniyat, texnika vujudga kelgan va taraqqiy etgan, ya'ni kishilik jamiyati rivojlangan. Tilning taraqqiy etishi deganda lug'at boyligining oshishi, ichki qonun qoidasining qulaylashib borishi tushuniladi.

2 sinf darsligida "Keksa kulol va shogird" ertagi. O'qituvchi ertakni darslikdan ifodali o'qib beradi. O'quvchi tinglaydi. Matnda uchragan notanish so'zlar yuzasidan lug'at ishi o'tkaziladi. Masalan: Mo'ysafid – soch saqoli oqargan kekxa chol Kulol – loydan sopol buyumlar yasaydigan xunarmand. Miridan sirigacha – mayda chuydasigacha batafsil Dastmoya – ozgina pul mablag' Batafsil –butun tafsiloti bilan, xech qoldirmasdan. Boshqa ertak, xikoyalarda xam lug'at

ustida ishlash ishlari olib boriladi. Ona tili o'qitish metodikasi psixologiya va pedagogikama'lumotlariga xam tayanadi.

Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish savodxonligi darslarida didaktika bilan, ya'ni bilimning umumiy nazariyasi bilan xam bog'lanadi. Metodika didaktika belgilab bergan qouniyatlar, qoida va tamoyillarga asoslanadi. Leksikologiyani bilish maktabda lug'at ishi (ma'nodosh va zid ma'noli so'zlarga oid xilma-xil mashqlar o'tqazish, ko'p ma'noli so'zlar, ularning ma'no bo'yoqlari ustida ishlash

ni to'g'ri tashkil etish uchun juda muhimdir.

Masalan: 4 sinf o'qish kitobida "Xarita" matni ustida ishlagandaso'z va iboralar lug'ati quyidagicha bo'lishi mumkin. Og'zing ochilib qolsin – xayron bo'lib qolgin Qolipdan chiqqan g'ishtdek – hamma tamoni birdek tekis Loqayd – befarq Kashfiyot –izlanishlar natijasida yaratilgan narsa, ixtiro Ayilday botdi – qattiq tegdi, ranjitdi. Pisanda qilmoq – oldindan biror shart qo'ymoq; ta'kidlamoq.

Xulosa: O'quvchilarning fikr darajasi, ongi, dunyoqarashlarini oshirish ularni mustaqil fikrlaydigan erkin ishtirokchiga aylantirish nihoyatda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I. Biz kclajagimizni o'z qo'lirmz bilan quramiz 7-jild i 0'zbekiston, 1999- 290-b.
2. Boshlang'ich sinflarning takomillashtirilgan davlal ta'lim Standarti. boshlang'ich ta'lim" jurnali. 2006. 5-son.
3. Boshlang'ich ta'lim lakomillashtirilgan O'quv dasturi. "Boshlang'ich ta'lim jurnali. 2006. 5-son
4. TG'afforova, Sh.Nundlayeva. O'qish kitobi. 2-sinf. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. - T.. "Sharq". 2012. - 144 h
5. NSaidaxmedov. Yangi pcdagogik texnologiyaiar. T. "Moliya", 2003 172 b.

6. RJo'ruyev, A.Zunnunov. Ta'lim jarayomda o'quv ranlarini inlcgratsiyalash. T.. "Sharq". 2005. 80 b.
7. T.G'afforova va boshqalar "O'qish kilobi", 1-sinf. I. "Sharq», 2013 128-b.
8. T. G'afforova "Boshlang'ich la'limda zamonaviy pedagogik lexnologiyt)-lar". T.. "Tafakkur", 201 1-yil.
9. O'zb.ek lilining izohli lug'ati, I V-jildlar. "O'zbekiston inilliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti, 2005 200X-yillar.